

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА И. Л. СИЗОВОЙ (ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА)

Данный номер «*PEM: Psychology. Educology. Medicine*» представляет собой коллективный труд группы молодых ученых под руководством доктора социологических наук, профессора Ирины Леонидовны Сизовой. Представленные работы были подготовлены в рамках масштабного социологического исследования "Габитус факультета" и социализация студентов классического университета (на примере Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)", проведенного при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 2014-2015 гг.

Особый интерес данное исследование представляет в контексте празднования Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского столетнего юбилея в следующем году (2016).

Одна из важнейших задач профессорско-преподавательского состава в современном университете - приобщение студентов к научной работе, обучению технологии, культуре и секретам этой работы, формированию у подрастающего поколения профессионального мышления и этики взаимоотношений с коллегами под руководством научного наставника. Как гласит хакасская поговорка «Жеребенок учится бегу рядом с конем». Студент не сосуд, который нужно наполнить знаниями основ наук, но факел, который нужно зажечь. Именно работа студента с научным руководителем и является тем горячим материалом, наполняющим этот факел, что позволяет реализации главного девиза любого ученого: «*Aliis inserviando consumor*» (лат.) — «светя другим, сгораю сам» (служба другим, расточая себя).

Второй важной составляющей в процессе развития научного потенциала студентов – работа в рамках Студенческого научного общества, в данном номере представлены лишь некоторые из материалов одного из известных в России СНО: Студенческого научного общества Факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В дальнейшем мы намерены ещё не раз представлять работы молодых учёных входящих в Студенческое

научное общество ФСН ННГУ.

Открывает данный специальный выпуск вступительная статья научного руководителя коллектива молодых учёных, доктора социологических наук, профессора Сизовой Ирины Леонидовны. В своей статье она освящает основные цели исследовательского проекта и представляет концепцию академического габитуса высшей школы [1].

Далее следуют статьи молодых исследователей входящих в научный коллектив: Хусяинова Т.М., Кормщикова Д.А., Маштаковой А.Ю., Ермиловой А.В., Кладовой Н.В.

В своей статье аспирант кафедры социальной философии ННГУ Хусяинов Т.М. представляет результаты теоретического анализа современных тенденций в социализации молодёжи, уделяя особое внимание информационным технологиям и СМИ в этом процессе [2].

Далее следует статья аспирант кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ Д.А. Кормщикова, которая посвящена актуальной проблеме деятельности студенческого самоуправления в университете [3].

Следующая статья принадлежит магистрантке факультета экономики Нижегородского кампуса Высшей школы экономики Маштаковой А.Ю.. Её работа демонстрирует на основании эмпирических данных основные траектории, которые избирают студенты в обучении [4].

Статья А.В. Ермиловой – аспирантки факультета социологии СПбГУ посвящена небезынтересной теме научной составляющей в жизни студента, она определяет насколько этот компонент важен для современного студента университета [5].

Последняя статья была подготовлена лаборантом приемной комиссии управления рекрутинга и приема студентов ННГУ Кладовой Н.В., которое продолжает тематику предыдущей статьи и рассматривает участие студентов в культурной жизни университета [6].

В заключение этого номера представлен перечень работ данного научного коллектива, который был подготовлен при участии ответственного секретаря нашего издания А.С. Шукина [7].

Надеюсь, что материал номера будет интересен и полезен читателям журнала.

Материалы номера

1. Сизова И.Л. Академическая культура современного российского университета // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2. – С. 9-24.
2. Хусяинов Т.М. Основные тенденции социализации молодёжи в современной России: теоретический анализ // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2. – С. 25-34.
3. Кормщиков Д.А. Деятельность органов студенческого самоуправления по решению социальных проблем студентов // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2. – С. 35-45.
4. Маштакова А.Ю. Траектории обучения студентов в классическом университете // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2. – С. 46-60.
5. Ермилова А.В. Место науки в жизни и планах студентов (на примере ННГУ им. Н.И. Лобачевского) // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2. – С. 61-72.
6. Кладова Н.В. Мотивы участия студентов в культурно-организаторской жизни университета как перспектива приобретения профессионально значимых навыков // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2. – С. 72-81.
7. Щукин А.С. Библиографический список опубликованных работ // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2. – С. 82-88.

Библиографическая ссылка:

1. Коллектив авторов. «Габитус факультета» и социализация студентов классического университета (на примере Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского)» (специальный выпуск). // PEM: Psychology. Educology. Medicine. – 2015. – № 2; URL: pem.esrae.ru/7-46

Учредитель / гл. редактор журнала Л. Ф. Чупров (Черногорск).

Подписано в печать 28.10.2015.

© «PEM: Psychology. Educology. Medicine», 2015.